

Образование казахских жузов:

политико-историческая реконструкция процесса формирования (XVI в.).

Марат Толеген

независимый исследователь

Алматы, Казахстан.

E-mail: maratolegen57@gmail.com

Аннотация.

Происхождение казахских жузов остаётся одной из наиболее сложных проблем истории Казахского ханства. В историографии отсутствует единое мнение как относительно времени их возникновения, так и относительно причин их формирования. Какая-то часть исследователей связывает оформление жузовой структуры с политическими процессами XVIII века, тогда как другие авторы предполагают существование более ранних форм территориально-политической организации степи.

В настоящей работе предпринимается попытка политико-исторической реконструкции процесса образования казахских жузов в XVI веке. На основе сопоставления данных русских архивных материалов, восточных хроник, текстов казахских шежире, а также политической географии Казахского ханства рассматривается процесс сложения устойчивых макрорегиональных объединений внутри казахского общества ранненового времени.

Особое внимание уделяется процессу консолидации степи при Хакк-Назар-хане, отражению территориального деления в генеалогической традиции и проблеме соотношения структуры ханства и жузовой системы. Автор исходит из предположения, что жузы первоначально складывались не только как родоплеменные союзы (в их позднем виде), а как устойчивые военно-политические и территориальные макроедиения для управления обширным степным пространством.

Предлагаемая реконструкция возникновения жузов не претендует на окончательное решение этой научной проблемы, но позволяет рассмотреть формирование жузовой системы как результат политико-территориальной консолидации степи в XVI веке.

Ключевые слова:

казахские жузы; Казахское ханство; политическая история степи; шежиры; Алаша-хан; историческая реконструкция; кочевые политические системы; степная государственность; XVI век; этнополитические процессы.

1. Введение.

Вопрос о происхождении казахских жузов относится к числу тех проблем, которые в историографии считаются изученными, но при этом остаются необъясненными. С одной стороны, источники XVIII века фиксируют уже полностью оформленную трехчастную степную структуру. С другой -- отсутствует ясное понимание того, когда и каким образом эта структура возникла. Отсюда возникает методологическое противоречие: жузовая система в источниках появляется как уже готовая, а её формирование объясняется задним числом.

Настоящая работа исходит из иного подхода: если структура фиксируется как сложившаяся, её происхождение следует искать отнюдь не в периоде кризисов XVIII в., а в стадии политического роста и консолидации казахской степи.

2. Историография вопроса.

Существующие гипотезы демонстрируют значительный разброс: от домонгольского периода до XVIII века.

С.А. Аманжолов считал, что деление протоказахской территории на три жуза относится к домонгольской эпохе, к X-XI вв. Н.А. Аристов возникновение жузов выводил из джунгарского времени (XVIII в.), Ч.Ч. Валиханов деление казахов на "три сотни - юз" относил к смутному времени, периоду распада Золотой Орды в XV в., когда "для обеспечения своих прав в местах своего кочевания составлялись союзы". В.В. Бартольд причину возникновения жузов видел в различии природно-географических условий казахской степи. Это мнение поддержал М.П. Вяткин, отметив, что, кроме географического фактора, важную роль играли политические процессы, а также считал, что "оформление отдельных орд как особых политических союзов может относиться к концу XVI века" [1].

А.И. Левшин в 1832 г. писал: "Мы говорим здесь о разделении казакского народа на три Орды, не сказав, когда и каким образом произошло оно. К сожалению, происшествие сие остаётся для нас тайною; мы не имеем никаких источников для определения оною. Все, что мы знаем о нем, заключается в предании народном, которое говорит будто бы один из сильных ханов казакских разделил весь свой народ между тремя сыновьями, и что удел старшего назван Большою Ордою; удел второго Среднею; в удел младшего Меньшою. Таким образом, здесь зафиксирована народное мнение, что названия орд-

жузов зависят от возрастного ранга лиц, возглавлявших их" [2]. А.П. Чулошников (1924 г.) полагал, что не три жуза образовались в результате деления первоначально единого казахского народа, а единый казахский народ образовался из слившихся воедино трёх ранее независимо существовавших частей, которые или прежде были жузами, или в новом едином народе стали его составными частями -- жузами. При этом предполагается, что вначале объединились Старший и Средний жузы, и лишь некоторое время спустя к ним присоединился Младший [3].

Эти взгляды и расхождения сами по себе показательны: они свидетельствуют не только о разнообразии подходов, а сколько об отсутствии убедительной исторической модели.

Современные исследователи, включая В.П.Юдина, Т.И.Султанова, И.В.Ерофееву, существенно продвинули понимание проблемы.

Т.И. Султанов (2004 г.) писал: "Становление жузов происходило не одновременно; скорее всего, этот процесс начался в Семиречье, распространившись оттуда на центральную, а вслед за этим, и западную часть Казахского ханства. Отсюда, возможно и иерархия жузов, когда старшим и наиболее влиятельным стал именно Семиреченский жуз, а Орта и Киши жузы (хоть и не уступали по численности племён и территориям Старшему) оказались генеалогически на более низких ступенях" [4]. И.В. Ерофеева (2007 г.) поддержала это мнение, подчеркнув хронологическую последовательность образования жузов как этнотерриториальных объединений казахских кочевников [5].

Но ближе всех к решению вопроса о происхождении жузов подошёл В.П. Юдин. В статье "Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая.." (1983 г.) он выдвинул идею: "Во взаимном расположении казахских жузов, видимо, зафиксирована последовательность распространения власти казахских ханов на территории Казахстана... Мы и сейчас полагаем, что, возможно, временное возникновение Старшего, Среднего и Младшего жузов имело такую последовательность, но главным в том, почему они были названы Старшим, Средним и Младшим, было их властно-политическое ранжирование". В другом месте своей работы В.П. Юдин пишет ещё следующее: "Одним словом, ситуация была такова, что с большой долей уверенности можно говорить, что жузы существовали уже в конце XVI века. Следовательно, известия источников как будто подводят к выводу, что жузы действительно образовались примерно во время правления Хакк-Назар-хана " [6].

Мысль о том, что иерархия жузов может отражать последовательность распространения власти казахских ханов -- с юго-востока на запад владения, имеет ключевое значение в нашей гипотезе. Должны отметить, что данный тезис до последнего времени не был последовательно развит как объяснительная модель.

3. Методология.

Отсутствие прямых упоминаний о жузах в источниках XVI века традиционно рассматривается как главный аргумент против их ранней датировки. Однако, подобная логика не учитывает важного обстоятельства: внешние (русские) наблюдатели, как правило, фиксируют степные структуры и их функции, но не локальные термины у своих степных соседей.

Иными словами, отсутствие слова "жуз" не означает отсутствия самой структуры в степи. В этой связи в данной работе используется метод перекрестной реконструкции, основанный на сопоставлении:

1. внешних источников;
2. внутренних генеалогических традиций (шежире);
3. географии кочевий.

И задача состоит не в поиске первого упоминания, как прямого и единственного доказательства, а в выявлении совпадающей структурной модели.

4. Генеалогическая иерархия степи.

Для кочевых обществ евразийской степи характерно оформление политических отношений в терминах генеалогии. Доминирование одного племенного союза над другим оформлялось в форме генеалогического старшинства (первородства): в признании верховенства "старших" родов над "младшими". В казахской традиции данный принцип известен как "атасы улкен -- старшинство предка".

Иерархия определяла в степных государствах практически все:

- распределение власти;
- порядок военной организации;
- дипломатический порядок;
- право первого (или решающего) голоса;
- распределение добычи и военных трофеев; и т.д.

Как отмечал В.П. Юдин -- подобная иерархия являлась системообразующим принципом всех известных науке степных государств Евразии [7]. Важно, что данная модель распространялась не только внутри степных объединений, но и между ними, формируя надплеменной уровень политической организации.

5. Жузовая система -- как следствие политической экспансии.

Предлагаемая в настоящей работе гипотеза состоит в следующем: жузовая структура отражает не административное деление, а историю расширения власти казахских ханов, от юго-востока на запад владения. Или же, другими словами, жузовая система стала следствием политической экспансии ханов "казаков" в центре, затем ещё на западе казахской степи.

В этом контексте:

- Улы жуз (союз племён региона Семиречья и Присырдарьи) составил первоначальное ядро казахского владения;
- Орта жуз представлял собой зону последующей интеграции в центре казахской степи;
- Киши жуз стал результатом включения в государство западных территорий.

Такое объяснение позволяет ответить на принципиальный вопрос: почему Улы жуз получил статус старшего по иерархии жуза (несмотря на меньшую численность населения и меньшую занимаемую территорию), а в последующем, в XVIII веке, сохранил статус генеалогического старшинства при утрате им положения политического лидера?

6. XVI век: время вероятного рождения жузовой системы.

Если принять предложенную логику, то формирование жузов должно относиться к периоду, когда:

- происходило расширение власти ханов-казаков, от юго-востока на запад казахской степи;
- в состав владения интегрировались новые макрогруппы населения, сначала в центре, а затем и на западе степи;
- формировалась единая политическая система Казахского ханства.

Таким историческим периодом является XVI век.

При Касым-хане происходит консолидация центральных регионов степи, при Хакк-Назар-хане в состав владения присоединяются западные территории.

В итоге, появляется не только объединенное в единое целое степное государство, но ещё образуются структуры для регионального управления со своей внешней и внутренней иерархией.

7. Источниковая фиксация жузов системы.

Вопрос о источниках упоминания жузов ключевой в нашей гипотезе. Чтобы предлагаемая версия о происхождении жузов стала максимально устойчивой научной позицией, необходим целый перекресток доказательств, а не только источник о первой фиксации термина "жуз".

Проблема долгое время осложнялась тем обстоятельством, что в отрезке времени до XVIII в. отсутствовали прямые указания о наличии жузовой структуры в степи. Однако, вместе с тем имелся целый ряд косвенных упоминаний, которые вполне позволяли реконструировать процесс формирования жузов в более ранний период -- в XVI веке.

7.1. Русские архивные документы.

Продолжительное время первым упоминанием о казахских жузах считалось сообщение, датированное 1731 г., и записанное российским посланником в степь А.И. Тевкелевым. Однако, исследования В.П. Юдина выявили гораздо более ранний документ 1616 г., в котором упоминается "Казачья Большая Орда". Это определение позволило допустить интерпретацию -- что в таком случае, возможно, имеются и другие "орды", например, её антипод -- "Казачья Малая Орда" (впервые сделанное В.П. Юдиным).

В своде архивных документов "Сборник материалов Посольского, Сибирского приказов и Казанского дворца (XV-XVI вв.)" выявляется ещё более ранний документ (дипломатического характера) -- от 1585 года, в котором на 31 год ранее фиксируется практически то же определение "Казацкая Большая Орда" [8].

Русские пограничные власти и посланники в степь воспринимали соседнюю степь не как единое цельное владение, а как состоящее из нескольких орд. Причем, со своей иерархией: одна из них выделяется как "большая". Русские архивные документы XVI-XVII вв. не фиксируют казахский термин "жуз", но они систематически отмечают разделение соседнего степного общества на несколько "орд".

Трансформация наименований "казацких орд" в Посольских и Сибирских приказах обнаруживает трехступенчатый процесс и своеобразную эволюцию формулировок:

-- XVI в.(1585 г.) -- "казацкая большая орда" (очевидно, подразумевались и другие степные объединения) -- первая фиксация;

-- XVII в.(1616 г.) -- "казачья большая орда" (и иные орды) -- термин закрепляется, середина и конец этого же XVII в. -- русские документы отмечают уже несколько орд -- "орду за Яиком"(1), "за Тургаем и Ишимом"(2), "орду возле Пегих гор" (Алатау)(3) [9];

-- XVIII в. (1731 г.) -- посланники в степь ясно классифицируют: "киргиз-кайсацкий" народ состоит из трёх орд: "Улююз, Оретаюз и Кичиюз".

В итоге, союзы племён казахских кочевников упоминаются в русских источниках с самого начала преимущественно во множественном числе -- как "орды".

При анализе русских архивных материалов фиксируются три уровня:

- терминологический (отмечаются не одна, а несколько орд);
- географический (стабильные маршруты кочевания и устойчивое распределение союзов племен по регионам);
- политический (разные ханы и султаны -- главы "орд", с которыми надо вести отдельные переговоры).

Русские архивные материалы, в целом, свидетельствуют о существовании дифференцированной системы крупных степных макрообъединений и наличии у них внутренней иерархии.

7.2. Казахские родословия (шежире).

Несмотря на позднюю фиксацию текстов шежире (в XVIII-XIX вв.), казахские генеалогические традиции демонстрируют поразительную устойчивость во времени.

Казахские родословия (шежире) отмечают:

- три родоплеменных макрообъединения в степи;
- наличие иерархии между ними;
- привязку к одному герою степи -- легендарной фигуре Алаша-хана.

В своем многолетнем исследовании казахской генеалогической традиции (устной степной историологии) И.В. Ерофеева из множества преданий выделила 22 шежире об Алаша-хане, которые приписывают этому мифологизированному герою степи инициативу образования казахских жузов. Такое единообразие шежире трудно объяснить как случайную или позднюю конструкцию. Это может являться отражением реальной исторической коллизии (фактического исторического сюжета) -- формирования жузовой системы в степи.

Кроме этого, необходимо подчеркнуть -- шежире следует рассматривать не как хронологический источник, а как носителя устойчивой структурной и исторической памяти народа. Шежире воспроизводят модель надплеменной и межплеменной организации степи, что подтверждается её совпадением с данными русских архивных источников. Апелляция к поздней фиксации казахских родословий не опровергает их содержания как аналитической ценности. Важно понимать -- это не один текст, а 22 разных генеалогии (разных авторов, из разных регионов, разного времени регистрации), но в которых повторяется один и тот же сюжет -- образование казахских жузов и объединение степи при Алаша-хане. При этом, И.В. Ерофеева подчеркивала, что образ мифологизированного Алаша-хана может отражать фигуру реального исторического лица -- Хакк-Назар-хана (1560-1580) [10].

Совпадение структуры шежире с политико-исторической географией Казахского ханства XVI века свидетельствует, что жузовая система не являлась продуктом позднего времени - XVIII века, а отражала более ранний период процесса политико-территориальной консолидации степи.

7.3. Реконструкция формирования жузов в ранненовое время.

Наша позиция об образовании жузовой системы в XVI в. отнюдь не является ретроспективной проекцией. Отсутствие упоминания термина "жуз" в этот исторический период не означает отсутствия самой структуры в степи, поскольку политико-социальные системы нередко фиксируются в источниках раньше своей кодификации. В русских источниках XVI-XVII вв. действительно отсутствует фиксация казахского термина "жуз", но это не исключает существования самой структуры, поскольку в истории институциональная реальность нередко предшествует её терминологическому оформлению, причем со стороны внешнего наблюдателя.

Историческая реконструкция опирается не на наличие термина, а на совокупность других важных признаков:

- повторяемую модель макрорегионального деления;

- устойчивость территории;
- воспроизводимый родоплеменной состав.

Если жузы действительно возникли в поздний период (XVIII в.), то как ответить на следующий вопрос: каким образом к моменту первой фиксации термина "жуз" в русских документах, жузы уже обладали устойчивой территорией, фиксированным родоплеменным составом и собственной политической субъектностью?

А если жузы к XVIII веку уже обладали устойчивой территорией, фиксированным составом и собственной иерархией, логичен вывод: их возникновение должно предшествовать первой фиксации термина "жуз".

Как следствие, вопрос должен ставиться не о моменте появления термина "жуз", а о времени формирования той политико-территориальной структуры, которая позже получает в русских источниках наименование -- "жуз".

7.4. Совпадение структур.

Все три типа источников, каждая в отдельности, кажутся недостаточными:

- русские письменные документы не дают термина;
- казахские шежиры не дают датировки;
- география фиксирует, но не объясняет размещения жузов.

Однако, в совокупности они дают то, чего не даёт ни один из них по отдельности: совпадающую модель деления степного пространства и казахского общества. И это совпадение невозможно объяснить как случайность.

Таким образом, исключительно важный момент заключается не в деталях, а в совпадении:

- русские источники фиксируют несколько "казацких орд" в степи;
- казахские шежиры отмечают три жуза: степных макроедиения племен;
- география наблюдает устойчивое деление на три крупных макрорегиона.

Если три независимых друг от друга наблюдения описывают одну и ту же структурную модель, то это требует логического объяснения -- не является ли данный факт трехконтурным свидетельством существования жузовой системы в последней четверти XVI века?

Как минимум, можно говорить о появлении устойчивой реконструктивной исторической модели.

Проблема происхождения жузов оказывается не проблемой источников, а проблемой метода. Жузы не были "видны" не потому, что их не было вовсе, а потому -- что их искали:

- только в одном типе источников;
- только в виде термина;
- вне контекста структуры.

При переходе к комплексному анализу становится очевидным: жузы фиксируются источниками задолго до появления самого термина "жуз" в русских архивах. Именно это открывает возможность перейти от длительных споров о происхождении жузов к процессу их реконструкции.

7.5. Ограничения предлагаемой модели реконструкции.

Мы отмечаем:

- отсутствие прямой фиксации термина "жуз" в русских источниках до XVIII века;
- позднюю фиксацию текстов казахских шежире -- только в XVIII-XIX вв.;
- сложности с отождествлением (или соотношением) "орд" из русских источников и казахских жузов;
- реконструктивный характер предлагаемой модели.

Но в то же время, мы наблюдаем явный парадокс: чем больше признаем ограничения нашей реконструкции, тем более убедительной выглядит, в целом, предлагаемая нами гипотеза.

Признание указанных ограничений, одновременно с этим, позволяет нам определить границы применимости предложенной исторической реконструкции, чтобы избежать её некоторой абсолютизации.

8. Структурный прецедент трехчастного деления казахской степи.

Ранняя протожузовая структура в Восточном Дашт-и Кипчаке существовала ещё в начале XVI века. Замечание Фазлалаха ибн Рузбихана Исфагани в его труде "Михман нама-ий Бухара" (1509 г.) попадает в самый ранний слой процесса деления степного населения (на "узбек-казаков", "узбек-шибанов", "узбек-мангытов") [11], причем, "близких по крови и происхождению", но разделенных политически. Это ещё не жузы, но структурный прецедент трехчастного деления этноса Восточного Дашт-и Кипчака (сейчас, территория Казахстана).

Итак, в самом начале XVI века, в 1500-х годах, отмечены три ветви степного населения, две из которых при Касым-хане (1511-1518) объединяются ("шибаны" подчиняются ханам "казакам"), а при Хакк-Назар-хане, уже во второй половине XVI века, присоединяется и третья ветвь, состоящая из "мангытов". Иными словами, казахская степь объединяется в одно политически единое государство.

Деление на три части населения степи отражало естественно-историческое разделение Восточного Дашт-и Кипчака на три климатические зоны, на три макрорегиональных экономических массива (разные внешние торговые связи, разные внешние угрозы и вызовы). Это привело, вероятно, к самой оптимальной в то историческое время модели казахского общества -- образованию трехчастной степной структуры.

9. XVIII век: период испытания жузовой системы.

Гипотеза об образовании жузов в XVIII веке сталкивается с серьёзной критикой. Ведь этот исторический период характеризуется:

- чередой бесконечных войн и конфликтов;
- частичной потерей территорий и суверенитета;
- ослаблением, если не низложением, центральной ханской власти.

В таких условиях возможно разрушение структуры, но не её формирование. И как следствие, XVIII век следует рассматривать как этап испытаний и кризисного

функционирования, а не время формирования жузовой структуры. Сохранение представления о старшинстве Улы жуза в условиях его максимального ослабления (если не падения), подтверждает вывод, что система жузов имела не конъюнктурный, а, прежде всего, структурный характер. И представляла собой результат длительной эволюции, восходящей к последней четверти XVI века, а не являлась продуктом более позднего времени -- XVIII века.

10. Вывод.

Сопоставление и анализ всех видов источников позволяет сделать устойчивый вывод: в последней четверти XVI века в казахской степи, по всей вероятности, уже существовала система макрорегиональных объединений, обладавших:

- территориальной устойчивостью;
- собственной иерархией;
- самостоятельной политической функцией.

Иными словами, структуры, которую позже в русских документах назовут жузами, в последней четверти XVI века в казахской степи уже функционируют.

Последняя четверть XVI века -- исторический период, когда, по всей видимости, завершилась политико-территориальная консолидация Казахского ханства. Именно в это время, вероятнее всего, сложились те макрорегиональные степные структуры, которые впоследствии в русских архивных документах XVIII в. получают наименование "жуз". Казахские жузы стали институциональным результатом эволюции постзолотоордынской эпохи и политической традиции ранненового времени.

Источники и использованная литература:

1. " Из исторического прошлого", М.С. Муканов, Алма-Ата, 1998 г., стр.19.
2. "Описание киргиз-кайсацких ..орд и степей", А.И. Левшин, Сп(б), 1832 г., ч.2, стр.65.

3. "Очерки по истории Казак-Киргизского народа в связи с общими историческими судьбами других тюркских племен", А.П. Чулошников, Оренбург, 1924 г., изд. "Древнее время и средние века", стр.104,135,136,256,257.
4. "Государства и народы Евразийских степей", С.Г. Кляшторный, Т.И. Султанов, Сп(б), 2004 г., стр.290.
5. "Хан Абулхаир. Полководец, правитель, политик", И.В. Ерофеева, Алматы, 2007 г., стр.48-49.
6. "Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая.." В.П. Юдин, изд. "Казахстан, Средняя и Центральная Азия в XVI-XVIII вв.", Алма-Ата, 1983 г., стр.140 (прим.58), 148.
7. "Центральная Азия в XIV-XVIII вв. глазами востоковеда", В.П. Юдин, Алматы, 2001 г., стр.127.
8. "История Казахстана в русских источниках", Алматы, 2005 г., т.І, стр.182-183.
9. "Казахско-русские отношения в XVI-XVIII вв.(Сборник документов и материалов)", Алма-Ата, 1961 г., стр.13-14.
10. И.В. Ерофеева, интервью каналу "Дорога людей", YouTube, 12/07-2017 г.
11. "История Казахстана в персидских источниках", Алматы, 2007 г., т.V, стр.115-116.